

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR

Parkent tumani adliya bo‘limi Yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi bosh yuriskonsulti **D.Tojiboyev**

Hozirgi kunda bir qator mamlakatlar YaIDning salmoqli ulushi ichki va tashqi turizm sohasiga to‘g‘ri keladi. Turizm boshqa sohalar kabi ortiqcha ish va xarajatlar talab qilmaydigan va shu bilan birga ancha samaralai daromad keltiruvchi soha hisoblanadi.

Shunisi e‘tiborliki, turizm rivojlanishi o‘z o‘rnida transport, bozor infratuzilmasi, qurilish savdo-sotiq kabi sohalarni rivojlanishiga omil bo‘lib xizmta qiladi.

Shuning uchun ham bugungi kunda ko‘plab malakatalar tomonidan turizm sohasini rivojlantirish borasida islohotlar chora tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Shu singari yurtimizda ham turizmning milliy modelini shakllantirish bo‘yicha bir qator maqsad va vazifalar belgilangan bo‘lib, bunda turistik bozor mamlakatning ijtimoiy – siyosiy va iqtisodiy vaziyatiga ta‘sir ko‘rsatadigan hamda boshqa davlatlar bilan o‘zaro hamkorlikni rivojlantirish, o‘zro muloqot almashish va shu orqali mamlakatga investitsiya va kapital oqimini oshirishning vositasi sifatida qaralmoqda.

O‘zbekiston o‘zining boy madaniy tarixiga egaligi bilan boshqa mamlakatlardan ajralib turadi. Mamlakatda ko‘plab ziyoratgohlar, muqaddas qadamjolar mavjud bo‘lib, respublikaning ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha salohiyati yuqori hisoblanadi.

Bundan tashqari, «Buyuk Ipak yo‘li» loyihasi ko‘plab davlatlarni hamda xalqaro tashkilotlarni qiziqtirib, 1994-yildan boshlab Butunjahon Turistik Tashkiloti «Buyuk Ipak yo‘li» loyihasini jahon hamjamiyatiga faol targ‘ibot qilib kelmoqda.

Bugungi kunda respublikada to‘rtta asosiy turistik mintaqa mavjud bo‘lib, ular Farg‘ona, Samarqand - Buxoro, Toshkent va Xorazm turizm mintaqalaridir. Farg‘ona turizm mintaqasi Farg‘ona vodiysini o‘z ichiga qamrab oladi. Uning turistik resurslari arxeologik qazilmalari va me‘morchilik obidalari, qulay tabiiy sharoitlar, an‘anaviy xalq hunarmandchiligi va san‘ati mahsulotlari, sanoat va agrar komplekslardan iborat.

Mamlakatning turizm salohiyatidan unumli foydalanish, sohani yanada rivojlantirish, sayyohlarni yurtimizga keng jalb qilish maqsadida yurtimizda ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5611-son [Farmoni](#) ga asosan “2019 — 2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish” Konsepsiyasi tasdiqlangan.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-yanvardagi “Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-104-son [qarori](#) qabul qilindi.

Qarorning 2-bandi “v” kichik bandiga asosan mehmonxona (joylashtirish), savdo, umumiy ovqatlanish, ko‘ngilochar, turoperator va turagent xizmatlarini ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun maxsus soliq rejimi joriy etiladigan tuman va shaharlar belgilangan bo‘lib, ushbu hududlarda ro‘yxatdan o‘tgan hamda ushbu hududda umumiy ovqatlanish, mehmonxona (joylashtirish), savdo, ko‘ngilochar, turoperator va turagent

xizmatlarini ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun 2022-yil 1-apreldan boshlab 2025-yil 1-yanvarga qadar aylanmadan olinadigan soliq stavkasini — 1 foiz, ushbu hududlardagi obyektlar va ular egallagan yer uchastkasi bo'yicha yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq va yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i miqdorlarini — mazkur soliqlar bo'yicha hisoblangan summaning 1 foizi miqdorida belgilash ko'rsatildi.

Shuningdek, qarorda 2022-yil 1-yanvardan uyali aloqa operatorlari uchun uyali aloqa xizmatlariga solinadigan aksiz solig'i stavkasini 10 foiz etib o'rnatish, 2022-yil 1-apreldan boshlab qishloq joylarda antenna-machta metall konstruksiyalarini, ularga o'rnatilgan va ularning ajralmas qismi bo'lgan konstruksiyalar hamda ular egallagan yer uchastkalarini yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqdan va yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'idan ozod etish belgilandi.

Ushbu qarorga asosan Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 8-noyabrdagi "Chet davlat fuqarolari tomonidan o'zbekiston respublikasi hududidan chiqib ketishda avval xarid qilingan tovarlar uchun qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish tizimini joriy etish to'g'risida"gi 653-son [qarori](#) qabul qilindi.

Qarorga asosan, 2023-yil 1-yanvardan boshlab chet davlat fuqarolariga ular tomonidan O'zbekiston hududidagi chakana savdo bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlaridan ayrim turdagi tovarlarni sotib olishda to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasini qisman qaytarish tizimi joriy etilishi belgilandi.

Ushbu amaliyot turizm rivojlangan bir qator chet el mamalakatlari, jumladan Fransiyada joriy etilgan bo'lib, sayyohlarga yanada qulaylik yaratish, mamlakatga sayyohlar qiziqishini oshirish va shu orqali sayyohlar oqimini ko'paytirishda ancha samarali hisoblanadi.

Yuqoridagi normativ huquqiy-hujjatlarda sayyohlarga keng qulayliklar yaratishga, turizm sohasini jadal rivojlantirishga qaratilgan ko'plab chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, ushbu chora-tadbirlar amaliyotda o'zining ijobiy natijalarini berishi va shu orqali sayyohlar oqimini ko'payishiga, malakat taraqqiyoti, logistika, mehmonxona, xizmat ko'rsatish va boshqa sohalar rivojiga sabab bo'ladi.